

XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUV SHAROITIDA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARNI TAN OLISH HISOBINING XUSUSIYATLARI

Saidjamol Maxmudov Qodirjonovich

professor, ADTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332143>

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirish, qimmatli qog‘ozlarni hisobini tashkiliy masalalarini hal qilish va halqaro moliyaviy hisobot standartlarlari asosida auditorlik tekshiruvlarni tashkil etish masalalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xorijiy mezon, qimmatli qog‘ozlar, auditorlik faoliyatini milliy standarti, investitsiya, depozit sertifikat, korporativ obligatsiyalar, emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar, varrant, opsion, hosilaviy qimmatli qog‘ozlar, operatsion audit, muvofiqlik auditi.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы согласования со стандартами международной финансовой отчетности, решение организаторских вопросов учета ценных бумаг и организация аудиторских проверок на основе стандартов международной финансовой отчетности.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, иностранный стандарт, ценные бумаги, национальные стандарты аудита, инвестиции, депозитный сертификат, корпоративные облигации, эмиссионные ценные бумаги, варрант, опцион, производные ценные бумаги, операционный аудит, комплекс аудит.

Annotation. The article deals with the issues of harmonization with international financial reporting standards, the solution of organizational issues of accounting for securities and the organization of audits based on international financial reporting standards.

Keywords: international financial reporting standards, foreign standard, securities, national auditing standards, investments, certificate of deposit, corporate bonds, equity securities, warrant, option, derivative securities, operational audit, complex audit

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tovarlar, sarmoyalar va ishchi kuchining davlatlar o‘rtasida erkin harakatlanishini talab etadi. Xalqaro aloqalarning rivojlanishi, respublika iqtisodiyotida xorijiy sarmoyalar kirib kelishi kengayishi natijasida buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirishni talab qilmoqda.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashtirish, ayniqsa qimmatli qog‘ozlarni hisobini tashkiliy masalalarini hal qilish va halqaro moliyaviy hisobot standartlarlari asosida auditorlik tekshiruvlarni tashkil etish muhim hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasini turli xalqaro tashkilotlar bilan faol aloqalarni o‘rnatishi, jahon iqtisodiy hamjamiyatiga qo‘shilishi jarayonida, iqtisodiy ko‘rsatkichlarni xorijiy mezonlarga taqqoslanishi, auditni uslubiy tamoyillarini jahon amaliyotida qabul qilingan standartlar talablariga javob berishini taminlashni talab qiladi.

Bugungi kunda qimmatli qog‘ozlar hisobi va auditning huquqiy asosini takomillashtirish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Bunga, halqaro bozorlarda faoliyat yuritayotgan kompaniya, korxonalar va banklar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa muomalalarining vujudga kelishi va qimmatli qog‘ozlar bozorining yanada rivojlanishi sabab bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq faoliyatini hisobga olish va audit tekshiruvini jarayonida auditning halqaro standartlari talablariga muvofiq ravishda o‘tkazilishi iqtisodiyotini rivojlantirish uchun qaratilgan, qolaversa auditorlik faoliyati milliy standartlarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbiiq etish masalalari xali to‘liq o‘rganilib chiqilmagan deb o‘ylaymiz.

Investitsiyaning ikkinchi turi bo‘yicha turli fikrlar mavjud bo‘lib, ularda xo‘jalik subyektlarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati bo‘yicha turlicha talqin etilgan. Masalan: Piter Rouz [1], u banklarning qimmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati vositalarini o‘rganib, ularni quyidagi ikki sinfga bo‘lgan: 1) pul bozori instrumentlari; 2) kapital bozori instrumentlari. U investitsiya faoliyatini asosiy yo‘nalishiga veksel va obligatsiyalar jalb qilish taklifini bergan. G.N.Beloglazova [2] esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar va portfelli investitsiyalarni o‘rganib chiqib, qimmatli qog‘ozlar orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish va ularni investitsiya portfelini tashkil etishni tavsiya etgan. O.I.Lavrushin tomonidan [3] tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha investitsiya banklari tashkil etishda ikki yo‘lni qo‘llashni taklif etgan: a) to‘g‘ridan-to‘g‘ri qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish va sotish; b) uzoq muddatli kreditlash orqali investitsiya faoliyatini tashkil etish. E.I.Nosirov [4] tomonidan xo‘jalik subyektlarining investitsiya faoliyatiga ta‘sir etuvchi omillar tadqiq etilib, ularning eng muhimlari investorlar huquq va manfaatlari buzilishi, tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi rolini oshirish tamoyillari yetarlicha shakllanmaganligi, deb ta‘kidlangan. F.A.Yuldashev tomonidan [5] tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozori operatsiyalarini tashkil etishni takomillashtirish yo‘nalishlari o‘rganib chiqilgan.

Yuqoridagi mulohazalarni umumlashtirilgan holda, xo‘jalik subyektlarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatiga quyidagicha ta‘rif berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: xo‘jalik subyektlarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsiya faoliyatini amalga oshirish deb, uzoq muddatli istiqbolda samarali faoliyatni ta‘minlashga xizmat qiladigan operatsiyalarga aytiladi.

Berilgan ta‘rifning mohiyati shundaki, xo‘jalik subyektlarining asosiy maqsadi daromad olish bo‘lsa, uning daromadiga katta riskni ta‘sir etishi doimiy ravishda bo‘lishi muqarrar. Shunday ekan, qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyati ham xo‘jalik subyektlarining uzoq muddatli daromadini oshirish imkonini beradi va lekin shu bilan birga risklilik darajasi doimo yuqori bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida amaldagi qonunchilikka ko‘ra, xo‘jalik subyektlari tomonidan quyidagi qimmatli qog‘ozlarni muomalaga chiqarish ruxsat etilgan.

Buxgalteriya hisobining 21-sonli “Buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi” nomli milliy standartiga ko‘ra, qimmatli qog‘ozlar quyidagi schyotlarda hisobga olish mo‘ljallangan:

0610- “Qimmatli qog‘ozlar”;

0620- “Sho‘ba xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar”;

0630- “Qarma xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar”;

0640- “Xorijiy kapital qatnashgan korxonalariga investitsiyalar”;

0690- “Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar”. [7]

1–rasm. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra amal qilishi xuquqi mavjud qimmatli qog‘ozlar. [6]

Lekin O‘zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida” gi Qonunga ko‘ra,[8] depozit sertifikatini, korporativ obligatsiyalar, emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar kabi turlari to‘g‘risida xam to‘xtalib o‘tilgan. Demak, ushbu qimmatli qog‘ozlarni xam hisobga olish zaruriyati paydo bo‘ladi. Shu sababli bizning fikrimizcha, ularni alohida hisobga olish uchun 0610 schyotda qo‘shimcha quyidagi schyotlarni ochish lozim deb o‘ylaymiz.

0611- “Depozit sertifikatini”;

0612- “Korporativ obligatsiyalar”;

0613- “Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar” nomli schyotlarda ushbu qimmatli qog‘ozlarni alohida yuritish va ularning turlari va emitentlarning nomlari bo‘yicha analitik schyotlar ochib yuritish zarur.

Ushbu taklif qilinayotgan schyotlarni quyidagicha boshqa hisobvaraqlar bilan bog‘liqligini ko‘rish mumkin.

Uzoq muddatli qimmatli qog‘ozlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlarning bog‘lanishi
1-jadval

T/r	Xo'jalik operatsiyasining mazmuni	Bog'lanuvchi hisobvaraqlar		Yozuvlarni tasdiqlovchi hujjatlar
		debet	kredit	
1	Depozit sertifikatlarni xarid qilish	0611	5110	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura
2	Korporativ obligatsiyalarni xarid qilish	0612	5110	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura
3	Emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni xarid qilish	0613	5110	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura
4	Sotuvchi korxonaga asosiy vositalarni berish yo'li bilan qimmatli qog'ozlar xarid qilish	0611 0612 0613 9210	9210 0110- 0190	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura, asosiy vositalarni tugatish dalolatnomasi
5	Sotuvchi korxonaga tayyor mahsulotni berish yo'li bilan qimmatli qog'ozlar xarid qilish	0611 0612 0613 9110	9010 2810	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura, yukxat
6	Sotuvchi korxonaga tovarlarni berish yo'li bilan qimmatli qog'ozlar xarid qilish	0611 0612 0613 9120	9020 2910	Qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura, yukxat
7	Qimmatli qog'ozlarning xarid va nominal qiymati o'rtasidagi farqni (nominal qiymati xarid qiymatidan yuqori) aks ettirish	0611 0612 0613	9560	Guvohnoma, qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura
8	Yil oxirida qimmatli qog'ozlarning xarid va nominal qiymati o'rtasidagi farqni (xarid qiymatidan yuqori) aks ettirish	9610	0611 0612 0613	Guvohnoma, qimmatli qog'ozlarga obuna, hisobvaraq-faktura
9	Boshqa korxonalarining qimmatli qog'ozlarini xarid qilish	0611 0612 0613	Pul mablag'larini hisobga oluvchi hisob varaq lar	Qimmatli qog'ozlarga obuna, qimmatli qog'ozlarga egalik qilish to'g'risidagi guvohnoma
10	Brokerlarga investitsiyalar bo'yicha komission haqni hisoblash	0611 0612 0613	6990	Vositachi korxonaga bilan shartnoma, hisobvaraq-faktura, ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasi

Qimmatli qog'ozlar auditini amalga oshirishda eng avvalo ichki audit tomonidan batafsil auditorlik nazorati amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtga kelib ko'p hollarda ichki auditorlarning funksiyalari, hatto o'z kompaniyasi tarkibiy bo'linmalari buxgalteriya hisobotlarini tekshirish doirasidan ham chetga chiqadi. Ichki auditorlar korxonaning iqtisodiy siyosati va boshqaruv masalalarida ko'proq ishtirok etmoqdalar. Ichki auditorlar yuqori malakali mutaxassislar bo'lib,

o‘z maqomiga ko‘ra katta vakolatlarga ega. Ularning majburiyatlari doirasiga ko‘proq quyidagilar kiradi:

- **operatsion audit** - boshqaruv masalalari bo‘yicha korxonaning turli tarkibiy bo‘linmalariga maslahat berish, shu jumladan qimmatli qog‘ozlar sotib olish va uning ishonchligini aniqlashda ichki audit xulosasiga tayanish, (masalan, marketing ishlarini baholash, korxonada qimmatli qog‘ozlarini ishonchligi va uning to‘lovga qobiliyatligiga e‘tibor berish, tarkibiy tuzilmasini baholash va sh. k.);
- **muvofiglik auditori** - ushbu korxonada bo‘linmalari faoliyati, uning ma‘muriyati va zarur bo‘lganda yuqori organlar tomonidan belgilangan yoki qonun hujjatlarida ko‘rsatilgan qoidalarga muvofigligini tekshirishdan iborat. Masalan, tuzilgan shartnomalarni yuridik talablar nuqtayi nazaridan tekshirish va baholash, qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha risklarni kamaytirish va h.k.

Shunday qilib, qimmatli qog‘ozlar hisobini va auditorini to‘g‘ri tashkil etilishi, unga tegishli dividendlarni o‘z vaqtida olish imkonini beradi va ular bo‘yicha tegishli hisobni to‘g‘ri tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Piter Rouz. Bankovskiy menedjment. M.:INFRA-M, 1995. 294s.
2. Beloglazova G.N., Kroliveskaya L.P. Bankovskoye delo. Organizatsiya deyatelnosti kommercheskogo banka. M.:Vysshee obrazovaniye, 2008. 422s.
3. Lavrushin O.I. Osnovq bankovskogo menedjmenta. M.:Finansy i statistika, 1998. 612s.
4. Nasirov E. Qimmatli qog‘ozlar bozorida tijorat banklari rolini oshirish masalalari. // i.f.n.ilmij darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.- Toshkent:2006.-B24.;
5. Yuldashev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalasi. // i.f.n.ilmij darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.- Toshkent:2006.-B23.
6. Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalari. Toshkent:2006. 216b.
7. Natsionalnyy standart buxgalterskogo ucheta Respubliki Uzbekistan NSBU №21. Tashkent: «NORMA», 2009. 42s.
8. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008y. 29-30 son, 278-modda.